

IMPORTANCIA DA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PARA DIAGNÓSTICAR LESÕES A DE JOELHO: TENDINOPATIA PATELAR

Maria do socorro de Lima Silva
Programa de Pós Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Brasília-UnB
Brasília, Brazil
ORCID: 0000-0003-0340-0846

Ludmila Evangelista dos Santos
Programa de Pós Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Brasília
Brasília, Brazil
ORCID: 0000-0003-2992-5747

Adasildo carvalho da silva
Programa de Pós Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Brasília
Brasília, Brazil
ORCID: 0000-0002-1645-1113

Kelson Caetano de Lima
Programa de Pós Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Brasília
Brasília, Brazil
ORCID: 0000-0003-1370-7323

RESUMO

O mecanismo extensor do joelho é uma estrutura complexa formada pelo músculo e tendão quadricipital. A patela, o tendão patelar e os ligamentos que os circundam e auxiliam na estabilização do joelho. Lesões por sobrecarga são acometidas todos os dias. Através do uso de técnica de visualização tridimensional de imagens do aparelho extensor do joelho podemos mostrar de forma clara as estruturas que compõem o complexo ósteo-músculo-ligamentar. O objetivo do presente trabalho se apresenta como uma alternativa bibliográfica para estudo em qualidade de imagem, mas precisamente em Ressonância Magnética, como método de diagnóstico das lesões do joelho, dando uma visão geral na formação de imagem, formação de sistemas de ressonância, tipos de magnetos e protocolos para captação de imagem.

Palavras chave - Ressonância Magnética. Joelho. Lesões. Diagnóstico

I- INTRODUÇÃO

Segundo o Ministério da Saúde a tendinopatia patelar (PT) é um problema que atinge frequentemente o ser humano no âmbito da medicina. No entanto o procedimento fisiopatológico deste tipo de lesão ainda tem sido uma dúvida para os profissionais que atuam com reabilitação esportiva. Evidências histológicas mostram que as tendinopatias patelares são seguidas de alterações degenerativas ao invés de inflamatórias, o que vem causando mudanças nos objetivos e condutas do tratamento (GARCIA. *et.al*, 2016). Esta patologia vem como uma lesão por sobrecarga comum em atletas, sendo mais frequente e recorrente em esportes que envolvem saltos. A prevalência da TP pode ser unilateral e bilateral, assim diferenciando entre os gêneros; a tendinopatia bilateral é mais comum em homens que em mulheres, diante disso estudos mostram a dificuldade no tratamento da TP pois ainda não existe um padrão ouro para o tratamento, mas para o diagnóstico destaca-se a Ressonância Magnética, assim melhorando a forma de tratamento com mais visibilidade (RIO; LEVY; BRASILE. *et.al*, 2018). O tendão vem apresentando, em estudos histológicos, alterações degenerativas e inflamatórias podendo resultar em microrroturas, principalmente próximo

do polo inferior da patela. A classificação de Blazina foi a primeira usada na TP que foi dividida em dores com quatro

Graus: grau I– dor leve após atividade física; grau II– dor no início da atividade física, melhora após o aquecimento, piora no fim do exercício, sem diminuição do rendimento; grau III– dor durante e após a atividade física, com aumento importante do rendimento do atleta; grau IV– ruptura parcial ou total do tendão (RATH; SCHWARZKOPF; RICHMOND, 2010).

O joelho faz parte de uma cadeia cinética que está ligada diretamente com movimentos e forças que ocorrem no pé, tornozelo e perna. As forças veem pelo joelho e são alojadas ao quadril, pelve e coluna. Estas forças anormais pois não podem ser distribuídas e são absorvidas pelos tecidos assim deixando a articulação suscetível às lesões resultantes dessa absorção (MARTINS, 2016). Em decorrência de sua estrutura anatômica, o joelho é uma das articulações mais frequentemente lesionada, isso ocorre por sua grande exposição a forças externas e pelas demandas funcionais a que está sujeito. Além disso, é considerada uma articulação gínglima, porém é mais complexa porque além dos movimentos de flexão e extensão possui um componente rotacional (ROCHA, 2011). O joelho é a maior articulação do corpo suportada assim mantido por músculos e ligamentos, sem nenhuma estabilidade óssea mediante a esforços brutos e estresses severos, tornando-se uma das articulações que mais acometem lesadas do corpo. A superfície distal do fêmur é constituída por côndilos femorais que tem forma convexa e são achatados anteriormente para aumentar a superfície de contato e a transmissão de peso (GOES; MCCORMACK, 2019).

Exames complementares são realizados para um diagnóstico coerente, radiografia, ultrassonografia (US) e Ressonância Magnética (RM) são os principais. Mais, a US e a RM são os mais indicados, podendo definir o local exato da lesão, sua extensão, contudo identificar a presença ou não de alterações degenerativas. A RM fornece uma melhor resolução para um bom tratamento inicial da TP com um diagnóstico claro para a fase clínica (VOLPE, 2016). O repouso relativo, tem sido uma alerta para correção dos fatores de risco e etiológicos, além de crioterápicos e medidas fisioterápicos. A utilização da medicação analgésica e anti-

inflamatória é controversa. Nos casos que não respondem ao tratamento clínico, o cirúrgico é opção, e várias técnicas são descritas, a literatura indicando índices variados com bons resultados (SANTOS, 2019). Os recentes avanços no tratamento de imagem, vem melhorando a sua utilização como forma de conseguir responder às necessidades de observação de estruturas de partes do corpo humano. A RM é uma tecnologia de imagem médica, que usa um campo magnético e ondas de rádio para obter imagens do corpo e um método de imagem seguro, que não usa radiações ionizantes. A RM tem a capacidade de mostrar os órgãos e tecidos do corpo com amplo detalhamento (RIBEIRO, 2018). Outros métodos usados para o diagnóstico tem um custo baixo e muitas vezes são rápidos e práticos, porém, a qualidade do exame não é tão boa para uma visualização de tal investigação. Já a capacidade da RM é bem maior neste tipo de caso pois oferece alta resolução para identificar detalhadamente as estruturas anatômicas, como também identificar e diferenciar tendões normais dos que estão acometidos (BRANDÃO. *et.al.*, 2019).

II- METODOLOGIA

O trabalho tem como metodologia a revisão de literatura, levando em conta a pesquisa bibliográfica para compreender e analisar as contribuições científicas da Ressonância Magnética como método de diagnóstico para compreensão das lesões do joelho incluindo tendinopatia patelar.

IV- DISCUSSÃO

O diagnóstico é baseado na história e no exame clínico, logo após o tratamento cirúrgico é indicado em casos que evoluem com dor e limitação funcional quando persistente depois um período mínimo de seis meses de tratamento conservador bem executado. A presença de alterações nas estruturas do tendão e o impacto com o polo inferior da patela são fatores ligados à falha do tratamento conservador (CENNI, 2015). Nos EUA anualmente acontecem cerca de 200000 lesões do joelho e são realizadas aproximadamente 100000 cirurgias de reconstrução de ligamento. Estes dados enfatizam a elevada frequência deste tipo de lesões e a importância da necessidade de um tratamento adequado (PINHEIRO; SOUSA, 2015). Recentemente, a disponibilidade e o uso adequado dos recursos diagnósticos e terapêuticos explicam a redução na prevalência de formas subagudas e crônicas. A RM deu-se um grande passo para diagnóstico das lesões do joelho diminuindo menos do que 5% dos casos de TP. Portanto, com essa evolução, é necessário considerar e investigar^{TP} posteriormente (CASURIANGA. *et.al.*, 2017).

V- PRINCÍPIOS BÁSICOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA

Os primeiros estudos em Ressonância Magnética (RM) foram realizados em 1946 por dois grupos independentes Purcell em Harvard eles estudavam os sólidos e Bloch em Stanford estudava os líquidos (RIBEIRO, 2018). Na década de 1970 começaram a utilizar a técnica da

aquisição de um sinal de RM a partir de núcleos atômicos a fim de formar imagens do corpo humano. Logo então muitos outros avanços vêm contribuindo para o aprimoramento das técnicas de aquisição de imagens por RM tornando a utilização dos equipamentos mais complexa o que demanda maior conhecimento e garantia de suas perfeitas condições de funcionamento (CARVALHO, 2018).

Em 1977 o primeiro scanner de RM surgiu por FONAR uma coligação do médico Raymond Damadian, este scanner apresentava um campo magnético muito fraco de (0,05 T), e não empregava o método de gradientes proposto por Lauterbur, e era movida para fazer avaliações em desiguais regiões a fim de se extrair a conotação negativa que a palavra nuclear impregnava na época. Já em 1980 a técnica de Ressonância Magnética nuclear (RMN) passou a se chamar apenas Ressonância Magnética (PINTO 2017). A RM é uma técnica de Imaginologia, que desempenha um papel crucial no diagnóstico médico oferecendo uma visão sem igual do interior do corpo humano devido à sua alta capacidade de diferenciar os tecidos. O espectro de aplicações estende-se a todo o corpo humano e explora tanto os aspectos anatômicos, como os aspectos funcionais (DOROW, 2017).

VI- DIAGNÓSTICO DA TENDINOPATIA PATELAR

O diagnóstico da TP é uma história clínica que vem desde muito tempo atrás estimada pela dor e a palpação no polo inferior da patela, tendão patelar ou inserção do tendão quadricipital (GARMS, *et.al.*, 2011). O sistema músculo esquelético reage a uma demanda que é definida como capacidade e atributos e também como resistência muscular, rigidez tecidual, comprimento muscular e força consiga gerar e assim causando as lesões de TP (ARAÚJO, 2017). Os Fatores de risco ligados a TP vêm de treinos, falta de preparo físico direcionado ao esporte, técnica inadequada e aumento súbito da magnitude e frequência do esporte. No esporte, o joelho é uma junta, cujas funções são a de absorver a energia cinética gerada pelo contato dos membros inferiores ao solo e transmitir o movimento aos demais seguimentos do corpo. Estes são alguns dos fatores identificados para que o atleta se dar a patologia (LEONARDI, 2018). Esta patologia corresponde a 15% das lesões de partes moles ortopédicas, principalmente pessoas com idade entre 15 e 40 anos de idade. O tratamento não cirúrgico é a principal forma de ação, sendo que a primeira postura deve ser repouso relativo. O atleta não precisa parar todas as atividades e não deve imobilizar a região, pois isso causa atrofia do tendão (SILVA, 2016).

VII- CONCLUSÃO

A Ressonância Magnética é um dos mais expressivos avanços da tecnologia, mostrando dentro da engenharia máquinas e aparelhos resistível e alta resolução. Há muito tempo vem surpreendendo com suas capacidades e técnicas. No que diz respeito a diagnósticos e métodos por imagem a RM é uma das mais conceituadas do mundo. Emite imagens em duas ou três dimensões, de qualquer parte do corpo, é excelente para diagnóstico de joelho e outras partes ósseas com elevado efeito de um potente campo magnético que se dá em uma imagem diferenciada. Prótons do corpo

humano são movidos de maneira uniforme, principalmente os presentes nos átomos de Hidrogênio que reflete a água do corpo que estar presente em 80% do volume corporal. Por este e outros motivos que tem uma grande eficácia dentro do âmbito da medicina trazendo um efeito positivo na dentro dos estudos patológicos.

A ideia inicial do trabalho foi apresentar o grau de competência da RM para um bom diagnóstico, assim colocando em foco a as lesões de joelho, que possuem alterações de difíceis visualização por outros exames. No estudo abordado procurou-se apresentar a qualidade da RM como método para diagnóstico da TP, conceituando cada processo de formação das imagens adquiridas na investigação. Assim mostrando o funcionamento de todo sistema da RM e apresentando os tipos de blindagens que são necessárias para o bom funcionamento da máquina. A cada lançamento de equipamentos novos temos uma profunda melhoria em técnicas de produção de imagens fazendo com que o diagnóstico esteja em alta definição. A TP consiste em um problema amplo no ser humano principalmente na área esportiva (atletas que utilizam membros inferiores) como visto no estudo abordado. O estudo nos mostra claramente que as técnicas usadas pela RM que tem sido a melhor utilizada pela qualidade de imagens e fácil diagnóstico como foi feito a abordagem nas figuras citadas de RM do joelho.

Achados tem mostrado a qualidade do exame de RM como um bom funcionamento e ajuda na terapia dos acometidos por TP e outros diagnósticos. O exame clínico pede comparação de outros exames como radiografia e ultrassonografia, exames laboratoriais que tem suas características dentro do diagnóstico, mas também dá a certeza que a RM é útil e eficaz. Um complexo e bem detalhado do exame para um bom entendimento dos médicos e técnicos. Os resultados fazem com que os pacientes que buscam melhoria e tranquilidade para tratamento sintam-se mais confiante. Como a TP é um acometimento comum e de difícil tratamento que já se destacam em um conhecimento da fisiopatologia para que atendam a sofisticação dos meios de diagnóstico por imagem e do surgimento de outras opções terapêuticas. O tratamento e o prognóstico da TP tem sido mais comuns nos últimos anos com as descobertas e com as tecnologias e cada vez mais avançadas no mundo.

VIII- REFERENCIAS

- 1- LEME. *et.al*, **O tratamento cirúrgico de tendinopatia**, Revista Espanhola de Cirurgia Ortopédica e Traumatologia Volume 60, Edição 2 , Março - Abril de, Páginas 125-132-2016
- 2- RIO. LEVY. BRASILE. **Tendinose em equinos**. Revisão de literatura clínica médica de grandes animais. ISSN 2177-4080. Investigação, 17(5): 18-23 2018

- 3- MARTINS. **Influência dos exercícios de força e flexibilidade como forma de amenizar a sensação de dor no joelho**. TCC, RIUNE-REPOSITARIO INTERNACIONAL. 2016
- 4- ROCHA. **Revisão bibliográfica: transplante meniscal**. Monografia apresentada ao curso de Residência em Ortopedia e Traumatologia – UFPR – Especialização em Medicina Esportiva e Artroscopia, CURITIBA 2011.
- 5- COHEN, *et.al*. **Tendinopatia patellar**. REVISTA BRASILEIRA DE ORTOPEDIA. *line version* ISSN 1982-4378. Rev. bras. <http://dx.doi.org/10.1590/S0102-36162008000800001> ortop. vol.43 no.8 São Paulo Aug. 2008.
- 6- RATH; SCHWARZKOPF; RICHMOND. **Clinical signs and anatomical correlation of patellar tendinitis**. Indian J Orthop.;44(4):435–7. 2010.
- 7- SANTOS. **Prótese Total da Anca: efetividade e um programa de Reabilitação**. 6º Mestrado em Enfermagem de Reabilitação. Viseu, janeiro de 2019
- 8- SILVA. **Tendinopatia patelar: biomecânica da aterrissagem de salto, déficits de força e flexibilidade e efeitos de intervenções de tratamento enfocando fatores proximais da cadeia cinética em atletas**. Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia (PPG-FT) da Universidade Federal de São Carlos, 2016
- 9- GARMS. **Avaliação da altura patelar em atletas com tendinopatia crônica do aparelho extensor do joelho**. Sistema de Informação Científica Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe, Espanha e Portugal Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto, 2011.
- 10- CARVALHO. **Qualidade de Imagem na Colangio-pancreatografia em Ressonância Magnética após Consumo de Chá Preto**. Mestrado em Radiações Aplicadas `as Tecnologias da Saúde Ramo de Imagem por Ressonância Magnética Julho, 2018
- 11- PINTO. **Segmentação Automática de Lesões de Esclerose Múltipla em Imagens de Ressonância Magnética**. Dissertação realizada no âmbito do Mestrado em Engenharia Biomédica. Porto junho, 2017

- 12- DOROW. **COMPREENSÃO DO COMPARTILHAMENTO DO CONHECIMENTO EM ATIVIDADES INTENSIVAS EM CONHECIMENTO EM ORGANIZAÇÕES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM.** UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, 2017.
- 13- CENNI, *et.al.* **Tendinopatia patelar.** Resultados tardios do tratamento cirúrgico. . Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em Engenharia Biomédica. Faculdade de ciências e tecnologias de Lisboa, 2013.
- 14- . GOES; MCCORMACK. **O MENISCO: DA AVALIAÇÃO E LESÃO AO TRANSPLANT.** LIVRO 408 PÁGINAS. RIO DE JANEIRO, 2019
- 15- ALBURQUERQUE. G. **Análise da eficácia de um protocolo de Intervenção fisioterapêutica em pacientes acometidos por osteoartrite de joelho.** Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste n. 02 2004 ISSN 1678 826. Cascavel, 2004.
- 16- LEONARDI. A. **Tendinite patelar: inflamação afeta o joelho devido ao esforço repetitivo.** REV. De Saúde eu atleta. Rio de janeiro, 2018.
- 17- PINHEIRO; SOUSA. **Lesão do Ligamento Cruzado Anterior: Apresentação Clínica, Diagnóstico e Tratamento.** Rev. Port. Ortop. Traum. vol.23 no.4 Lisboa dez. 2015
- 18- CASURIANGA. **Osteomielite por Mycobacterium tuberculosis** Arch. Pediatr. Urug. vol.88 no.6 Montevideu Out. 2017
- 19- RIBEIRO. **Ressonância Magnética e seu funcionamento mecânico para gerar imagens.** Trabalho apresentado ao curso de Engenharia Mecânica, do Centro Universitário do Sul de Mina. Varginha, 2018
- 20- BRANDÃO. *et. al;* **Ultrassonografia na avaliação de ligamentos de cotovelo: estudo comparativo com imagem de ressonância magnética.** Einstein (São Paulo) vol.17 no.3 São Paulo 2019 Epub June 03, 2019